

ТВОРЧІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Веприк С.А.

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: vepryk.sa@gmail.com

Шакуров Є.О.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: shakurov82@gmail.com

Інноваційні процеси, які відбуваються в освіті України, зумовлюють впровадження в зміст діяльності вищої школи нових технологій, спрямованих на розвиток мотивації студентів до навчання, активне залучення студентів до творчої діяльності, підвищення їхньої самостійності. Це вимагає від кафедр закладів вищої освіти застосування більш дієвих методів освітнього процесу, пошук шляхів організації освітнього процесу, за яких студенти можуть отримати реальний результат, який матиме для них практичне значення. Одним із таких шляхів є участь у різноманітних проєктах, ідеї яких реалізуються в освітній і навчальній практиці як універсальний засіб для розвитку творчої самостійності людини, забезпечення зв'язку знань із життям, із працею, із наукою. Слід зазначити, що останнім часом збільшується увага до організації проєктної роботи у вищій школі, що передусім пов'язано з необхідністю навчання фахівців працювати в команді над одним проєктом.

Особливу роль проєктної діяльності вбачаємо в педагогічному університеті, зважаючи на необхідність формування в майбутніх учителів умінь організації проєктів зі школярами в майбутній професійній діяльності. Передусім це потребує проходження студентами всіх етапів реалізації проєкту – від його постановки, визначення мети і завдань до реалізації окремих етапів, оцінювання й рефлексії.

Специфіка організації проєктів в освіті не є новою проблематикою в педагогічній науці. Науковцями проєкт розглядається як вид діяльності, що синтезує в собі елементи різних форм діяльності: ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворювальної, професійно-трудової, комунікативної, навчальної, теоретичної, практичної тощо. Проєкт може розглядатися як зміст і метод навчання, як форма організації навчального процесу, а робота над проєктом може застосовуватись в аудиторній і позааудиторній роботі, орієнтований на досягнення цілей самих студентів і формує значну кількість навчальних і життєвих компетентностей, формує досвід, може бути основою професійних курсів [2, 3].

З аналізу теоретичних положень та практичного досвіду науковців щодо питань визначення типів проєктів дослідники пропонують різні критерії щодо їх класифікації. Наприклад, відповідно до класифікації українського дослідника О. Пехоти, проєкти можна розрізнити за певними критеріями [1, 2]: за домінантною в проєкті, за предметнозмістовим напрямком, за кількістю учасників, за географією проєкту, за терміном виконання. Звідси виникає безліч типів проєктів. Але особливе місце серед цих типів посідають практичні, творчі та дослідницькі проєкти, які потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів.

На наш погляд, успішність проєкту значним чином залежить від вибору тематики, яка має бути:

- цікавою для конкретних студентів з їхніми реальними інтересами, проблемами, рівнем наявних знань та умінь;
- актуальною й оригінальною – добре, щоб у результаті реалізації проєкту студенти здобули знання й уміння, затребувані в професії.

Крім того, результат проєкту повинен мати практичне значення для кожного учасника.

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (інформатика) фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди долучаються до проєктної діяльності в рамках інформатичних дисциплін. Так, у процесі викладання курсу «Комп'ютерні мережі» студентам було запропоновано реалізувати проєкт з продумування дизайну та змісту вебсайту для власного освітнього бізнесу; у курсі «Основи мікропроцесорної техніки» майбутнім учителям запропонували визначити функціональні можливості роботів, потрібних для освітнього процесу, створити і запрограмувати їхню роботу.

Основне в роботі над проєктом є зацікавленість і самостійність студентів, яка підпорядкована таким спланованим етапам творчої роботи над проєктом: 1) конкретизація тематики, визначення проблем (визначення завдань, які впливають із тематики дослідження); 2) висунення гіпотез розв'язання проблеми та пошуку можливих шляхів вирішення завдань; 3) обговорення шляхів реалізації проєкту; 4) розподіл завдань між учасниками проєктної групи; 5) аналіз і корекція отриманих результатів; 6) формулювання підсумків; 7) захист і представлення проєкту.

На нашу думку, діяльність студентів над творчими проєктами передбачає отримання двох результатів: зовнішнього та внутрішнього. Зовнішній результат можна побачити, усвідомити, застосувати на практиці. Внутрішній – безцінний досвід діяльності, який стане особливим надбанням майбутнього вчителя, об'єднанням знань, умінь, компетенцій та цінностей. У процесі роботи над проєктом майбутні вчителі навчаються самостійно мислити, знаходити та вирішувати проблеми, залучати знання з різних галузей, навчаються передбачати результати та можливі наслідки власної діяльності, працювати в команді. Крім того, ще під час навчання студенти набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне професійне життя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Переверзев Л. Проектний подход и требования к учителю. *Дайжест педагогічних ідей та технологій «Школа–парк»*. 2003. №2. С. 26–28.
2. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Пехота та ін.; за ред. О.М. Пехоти. ІС : Вид-во А.С.К., 2003. 255 с.
3. Жуковський І. Проект – гарант совместных действий. *Шлях освіти*. 2003. №3. С. 60–64.
4. Веприк С. А. Постановка задачі як інструмент формування і розвитку критичного мислення учнів. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи* : зб. наук. пр. Х : ХДПУ, 2000. Вип. 13. С. 166–174.
5. Олефіренко Н. В., Носова В. В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проектів. *Науковий вісник ужгородського університету*. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». № 2(49). 2021. URL: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.124-128>.